

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز ۳

مہمان مدیر
ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

مدیر
ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

شعبہ اردو
جے پرکاش یونیورسٹی
چھپرہ (بھارت)

اردو اسٹڈیز ۳

URDU STUDIES 3

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES 3

Guest Editor
Dr. Mehr Afshan Farooqi

Editor
Dr. Arshad Masood Hashmi

Department of Urdu
Jai Prakash University
Chapra (India)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اُردو اسٹڈیز

شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

یو جی سی سے منظور شدہ

سرپرست

پروفیسر (ڈاکٹر) فاروق علی

شیخ الجامعہ، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

مہمان مدیر

ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

نائب مدیر

ڈاکٹر مظہر کبریا

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

ارشد مسعود ہاشمی نے شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ (بھارت) کے لیے شائع کیا۔

اردواسٹڈیز

مجلس ادارتی مشاورت

- پروفیسر (ڈاکٹر) مرسیا ہرمینسن: ڈائریکٹر، اسلامک ورلڈ اسٹڈیز، و
پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن: سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ
اسلامیہ، نئی دہلی؛ سابق مشیر خاص، ریختہ فاؤنڈیشن۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) ایگنیٹسکا کشکیوچ فریس: صدر، شعبہ جنوب و
جنوب مشرقی ایشیا، انسٹی ٹیوٹ آف دی ڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ، استاد، انٹرنیشنل اینڈ پالیٹکل
اسٹڈیز، جیکیلونین یونیورسٹی، کراکو، پولینڈ۔
- ڈاکٹر مہر افشان فاروقی: شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) صوفیہ یوسف: ڈین، کلیہ السنہ، نیشنل یونیورسٹی آف
موڈرن لینگویجز، اسلام آباد، پاکستان۔
- زہرہ مہدی: پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ دینیات، کولمبیا یونیورسٹی، نیویارک، امریکہ؛ و
ماہر تحلیل نفسی نفسیاتی معالج، نئی دہلی۔

اردو اسٹڈیز ۳

ہمارے مقالہ نگار

اردو

سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، کولمبیا یونیورسٹی، واشنگٹن، امریکہ	پروفیسر (ڈاکٹر) ستیہ پال آنند
سابق پروفیسر و صدر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، و سابق مشیر خاص، ریجنل فاؤنڈیشن	پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن
پروفیسر، شعبہ اردو، انسٹی ٹیوٹ آف اردو لٹریچر اینڈ لٹریچر، پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج، لاہور، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) ناصر عباس نیر
ڈین، کلیہ زبان و ادب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) نجیہ عارف
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، بھارت	ڈاکٹر سرور الہدی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، آسام یونیورسٹی، بھارت	ڈاکٹر جاوید رحمانی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، پی این کالج (جے پرکاش یونیورسٹی)، پراسا، سارن، بھارت	ڈاکٹر رغبت شمیم ملک
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت	سید نصیر حسین خان خیال (مرحوم)

انگریزی

- پروفیسر (ڈاکٹر) ماریسا ہر مینسن
 پروفیسر وڈائز کٹر، اسلا مک ورلڈ اسٹڈیز، پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا
 یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ
- ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی
 ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
 یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ
- ڈاکٹر فاطمہ رضوی
 ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی و جدید یورپی زبانیں، لکھنؤ
 یونیورسٹی، لکھنؤ، بھارت
- ڈاکٹر حارث قدیر
 اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی، دلی یونیورسٹی، دلی، بھارت
- ڈاکٹر امت جُلکا
 پوسٹ ڈاکٹورل فیلو، ایشیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نیشنل یونیورسٹی آف
 سنگاپور، سنگاپور
- ڈاکٹر روزی لیویلین جونس
 معروف مورخ و ادیب، لندن، انگلینڈ
- وین کرشنا
 ڈاکٹورل سٹوڈنٹ، شعبہ تاریخ، کیلیفورنیا یونیورسٹی، لوس اینجلس،
 کیلیفورنیا، امریکہ
- صدیقہ فاطمہ
 ایم اے (۲۰۲۱)، دی انگلش اینڈ فورن لینگویج یونیورسٹی، حیدرآباد،
 بھارت
- خان بہادر سید ضمیر الدین
 ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت
 احمد (مرحوم)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز (۳) ۲۰۲۱

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES (3) 2021

Approved by UGC-CARE

مہمان مدیر: ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت، یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ۔

www.rekhta.org/authors/mehr-afshan-farooqi/ebooks

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ۔ ۸۴۱۳۰۱ (بھارت)

E-mail: hashmiam68@gmail.com

www.rekhta.org/authors/arshad-masood-hashmi/ebooks

www.arshadhashmi.academia.edu

www.jpurdu.wordpress.com

سال اشاعت : ۲۰۲۱

صفحات : ۱۲۱ (اردو)

۱۴۷ (انگریزی)

قیمت : ۴۰۰ روپے (Rs. 400/-)

طباعت : پرنٹ اینڈ کارڈ، مظفر پور

اردو اسٹڈیز میں شامل تحریریں تحقیقی ارتقیدی نوعیت کی ہیں۔ ادارہ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے قومی مفاد سے کسی بھی تحریک کوئی تضاد نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ایسا کوئی معاملہ نظر آتا ہے تو یہ قلم کاروں کی جوابدہی ہوگی۔

The articles included in Urdu Studies are of research/critical nature. It is not necessary for the Editorial Board to agree with them. Utmost care has been taken to ensure that they do not conflict with our national interest. Despite this precaution, if such an aspect is observed, the authors will be solely responsible for it.

فہرست

9	مہر افشاں فاروقی	اداریہ
اردو مقالات		
13	سنتیہ پال آنند	مشفق خواجہ مرحوم کے ساتھ ایک دن
22	انیس الرحمن	ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر
35	سرور الہدی	غالب: کلیم الدین احمد اور شمس الرحمن فاروقی
		کی نظر میں
55	ناصر عباس نیر	استعارہ، حقیقت سازی اور معنی کی گردش
76	جاوید رحمانی	عرفان صدیقی کی استعارہ سازی
84	نجیہ عارف	خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے لکھنوی شاگرد: نجیہ عارف
		ایک غیر مطبوعہ قلمی نسخے کا منتخب متن مع حواشی
		وتعلیقات
ترجمہ		
104	مترجم: رغبت شمیم ملک	مارکس، اینگلس اور تنقید (ٹیری اینگلٹن)
دستاویز		
117	سید نصیر حسین خان خیال	مکتوب بنام سید حیدر حسین

انگریزی مقالات

Editorial	Mehr Afshan Farooqi	7
Khwaja Hasan Nizami's 'Krishna-Biti'	Marcia Hermansen	11
A Ghazal and its Parts: A Closer Look at Ghalib's Naqsh Faryadi	Mehr Afshan Farooqi	26
Women and Urdu Periodical Literature/Urdu Journalism (1900-1950)	Fatima Rizvi	43
Dr. Fakhir Hussain: Some Reflections	Rosie Llewellyn-Jones	64
Mapping Linguistic Diffusion in 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani	Vipin Krishna	71
Encounters with Difference in Krishan Channder's play <i>Darwaze Khol Do</i>	Siddiqua Fatima	94
Translations	Haris Qadeer	106
That one ('Who' by Balraj Menra) But law is an honourable profession ('Wakalat' by Azeem Beg Chughtai)	Amit Julka	114
Gholam 'Ali Rasikh	Saiyid Zamiruddin Ahmad(Late)	133

اداریہ

عصر حاضر کی علمی پیش رفتوں سے وابستہ عالمی اشتراک باہمی میں وسعت کی گونا گوں کیفیات نے اسے اپنی تمام تر جدید کاریوں کی وجہ سے ایسے امکانات فراہم کر دیے ہیں جن کا آج سے ایک دہائی قبل تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ڈیجیٹل رسائی کے سبب تحصیل علم ہی نہیں، اس کے درک و اخذ میں بھی انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مطبوعات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ کتابوں، جرائد، رسائل وغیرہ کی اشاعتیں آج متنوع صورتوں میں ہو رہی ہیں۔ اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے یہ کتب و جرائد برقی اشاعتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان سے قاری کا جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ ڈیجیٹل اشاعتوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

عالمی طور پر اردو زبان و ادب اور تہذیب کے مطالعات نے پچھلے پچاس سالوں میں ایک علمی شعبے کے طور پر اپنی منفرد شناخت قائم کر لی ہے۔ حالانکہ برصغیر کی دانش گاہوں میں اردو کے شعبے سکڑتے جا رہے ہیں، بین الاقوامی صورت حال یہ ہے کہ ایک مخصوص ثقافت کی زبان ہونے کی حیثیت سے اس میں دلچسپیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے درمیان معاصرہ کا لرز کی ایسی نسل موجود ہے جس کی تحقیق و تنقید میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ خود اس کی زبان انگریزی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اردو کے ادبی کارناموں کے انگریزی ترجموں کو بین الاقوامی ناشرین سے بھی بہت فروغ ملا ہے۔

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

ہم ذولسانی، بلکہ کثیر لسانی عہد میں جی رہے ہیں۔ اردو مطالعات سے تعلق رکھنے والی معیاری اسکا لرشپ کو یکجا کرنے کے لحاظ سے موجودہ جریدے کا ذولسانی فارمیٹ اسے محققین اور قارئین کی ایک وسیع دنیا تک پہنچانے میں معاون ہوا ہے۔ پیش نظر شمارے میں مواد و مشتملات کے اعتبار سے اردو اور انگریزی میں متوازن حصے موجود ہیں۔

اردو میں شامل کیے گئے مقالات و مضامین کی ابتداء، اردو کے بزرگ ترین اسکا لرز میں سے ایک، ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی تحریر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر آنند نے ڈاکٹر مشفق خواجہ کے ساتھ ایک ملاقات کی یاد تازہ کی ہے۔ ان کے مضمون میں روزنامہ اور سفر نامہ کی روایتیں اپنائی گئی ہیں۔ دونوں ہی اصناف اردو میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غالب کی لسانی اور فکری پیچیدگیوں سے لے کر عرفان صدیقی تک کی شاعری میں استعارے کی تنقیدی اہمیت پر فکر انگیز مضامین کی ایک کہکشاں موجود ہے۔ ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا مضمون غالب کے سلسلے میں دو عظیم دانشوروں کی آرا کے تقابلی نظریہ پر مبنی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے غالب کے تخلیقی مزاج کا مطالعہ ان کے ہم عصر مرزا فریح سودا کی روشنی میں کیا تھا۔ کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ شاعر کی عظمت اس کے جذبات اور خیالات کو یکجا کرنے کی اس کی صلاحیت میں پنہاں ہوتی ہے۔ وہ غالب کی شاعری میں روانی کی کمی کے شاکے تھے۔ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ غالب کے یہاں میر کی سی جذبات کی گہرائی نہیں ہے۔ وہیں، غالب سے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ صرف متنی تجزیہ تک محدود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا استدلال ہے کہ فاروقی غالب سے متعلق چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی نظر رکھا کرتے تھے، مثلاً غالب کے استاد عبدالصمد سے وابستہ تنازعے۔ فاروقی نے غالب کے تجسس اور بے چینی کو عصر غالب کی ہنگامی صورت حال اور ضرورتوں کے پس منظر میں بھی دیکھا ہے۔ سرور الہدیٰ نے واضح کیا ہے فاروقی کا تنقیدی طریقہ کار کیونکر صرف متنی تجزیے تک ہی محدود نہیں تھا۔

ڈاکٹر نجیہ عارف کا علمی مضمون ہمیں ایک ایسے غیر مطبوعہ مخطوطہ سے متعارف کرواتا ہے جسے انھوں نے اوکسفرڈ کی بوڈلین لائبریری سے دریافت کیا تھا۔ یہ مخطوطہ انیسویں صدی کے اواخر کے معروف شاعر عبدالغفور نساخ کا مرتب کردہ تذکرہ ہے۔ نساخ کا یہ تذکرہ لکھنؤ کے خواجہ حیدر علی آتش کے کئی شاگردوں کے کوائف بیان کرتا ہے۔

ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنے فکر انگیز، علمی مقالے میں معنی کی تخلیق میں استعارے کے کردار پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے معاصر شاعروں کے یہاں استعارے کے استعمال کا کلاسیکی

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

شاعروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ استعارہ بالآخر زبان میں سما جاتا ہے۔ جدیدیت پسند استعارے کا استعمال اپنے باطن میں دیکھنے اور اپنی انفرادی ذات کی جدوجہد کو پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں جبکہ کلاسیکی ماہرین کے یہاں استعارے کو مابعد الطبیعیاتی تجرید کے لیے استعمال کیے جانے کی روایتیں ملتی ہیں۔

پروفیسر انیس الرٹمن کا مضمون 'ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر' اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ان پیچیدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہندوستانی ادب کی مجموعی شناخت قائم کرنے میں سدراہ ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی ادب کو پڑھنے اور اس کی اثر پذیری کی نئی صورتوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔

جریدے میں انگریزی مضامین کا ایک حقیقی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی 'کرشنا ہتی' کے مطالعہ پر مبنی پروفیسر ماریسا ہرمنسن کا مقالہ اس حصے کی اہم ترین تحریر ہے۔ چشتیہ سلسلہ کے صوتی خواجہ حسن نظامی اردو نثر کے سرخیل تھے۔ سوانح عمری، خود نوشت، اور روزنامہ نویسی ایسی بعض اصناف ہیں جن میں ان کا اختراعی نثری انداز اپنے جلوے بکھیرتا نظر آتا ہے۔ پروفیسر ہرمنسن کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق خواجہ نظامی کی کرشنا ہتی دراصل برصغیر کے مشترکہ ہندو مسلم ثقافت کی ہم زمستی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس مقالے کا سب سے اہم وہ پہلو ہے جس میں رادھا اور کرشن کی محبت کے مابعد الطبیعیاتی رموز کی روشنی میں بانسری کو صوفیانہ تشبیہ سے ہم بست کرتے ہوئے قرأت کی نئی صورت وضع کی گئی ہے۔

ڈاکٹر فاطمہ رضوی صنفی مطالعات کے مختلف ابعاد پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ان موضوعات پہ تندی سے باقاعدہ طور پر کام بھی کر رہی ہیں۔ اردو جرائد اور اردو صحافت میں خواتین کی خدمات کے سلسلے میں ان کی تحریر اعلیٰ تحقیقی معیار کی حامل ہے۔ ڈاکٹر روزی لیوین جونس نے ڈاکٹر فاخر حسین کی شخصیت اور اردو میں ان کے مطلوبہ تراجم کی اہمیت واضح کی ہے۔ لکھنؤ سے متعلق کچھ پروکلیٹس میں دونوں رفیق کار بھی رہ چکے تھے اس لیے ڈاکٹر فاخر حسین کے سلسلے میں ڈاکٹر روزی کی پیش کردہ یادداشتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پیشے سے نفسیاتی معالج ہونے کے باوجود حسین نے عالمی تنقیدی مباحث سے جڑے چند بہترین مضامین کا براہ راست انگریزی، اطالوی، المانی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی کتاب 'گدشہ لکھنؤ' کا ان کا ترجمہ آج بھی ایک حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وچن کرشنا کے مضمون، ۱۹۳۰ء کی دہائی میں لسانی انتشار کی نقشہ سازی: سلیمان ندوی اور ہندوستانی میں اردو-ہندی-ہندوستانی کے پیچیدہ

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

تصوراتی تناظر میں نئی زمینوں کی تلاش کی سعی کی گئی ہے۔ کرشن چندر کے کلاسیکی ڈرامہ 'دروازے کھول دو' کا تجزیہ کرتے ہوئے صدیقہ فاطمہ نے اپنے مضمون میں کرشن چندر کی شاندار تخلیقی ذہانت کی نئی پرتیں اجاگر کی ہیں۔ زبان کے استحکام اور اس کی ترقی کے ساتھ ہی اسے پرکشش اور جاندار بنائے رکھنے کے لیے ترجمہ کاری کا عمل بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حارث قدیر نے بلراج مین را کے مشہور مختصر افسانے کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امیت جلاکا کے ذریعہ عظیم بیگ چغتائی کے افسانہ 'وکالت' کو انگریزی کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ خاکسار نے دیوان غالب کے پہلے شعر سے وابستہ شرحیات و مباحث کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس شمارے کے اپنے تمام معاونین کا شکریہ مجھ پہ واجب ہے جنہوں نے مقالوں کی طلبی کے لیے اعلان کا مثبت جواب دیتے ہوئے اسے اپنی تحریروں سے مزین کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں پروفیسر ارشد مسعود ہاشمی کی بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ادارت کے لیے مدعو کیا۔ یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سود مند تجربہ رہا۔ ادارتی عمل میں تعاون کے لیے میں پروفیسر ہاشمی کے صبر و تحمل، توانائی اور تندہی کی معترف ہوں۔

ہمیں امید ہے کہ یہ شمارہ آپ کو پسند آئے گا۔ میری نیک خواہشات اس جریدے کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہے کہ اس کی اشاعت جاری رہے گی۔ ہمیں آپ کے رد عمل کا انتظار ہے گا۔

مہر افشاں فاروقی

شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا

ورجینیا، امریکہ

Maktub banam Syyed Hadar Husain

Late Syyed Naseer Husain Khan Khayal

مکتوب بنام سید حیدر حسین

سید نصیر حسین خان خیال مرحوم

﴿سید نصیر حسین خان خیال [۲۱ مارچ ۱۸۷۵ تا ۱۱ دسمبر ۱۹۳۴] کا تعلق عظیم آباد کے اس خانوادے سے تھا جس نے دو صدیوں تک اردو پروری کی تھی۔ انھوں نے تادم عمر خاندان کی اس وراثت کی پاسداری کی۔ وہ زباناں تھے اور نثر نگاری کے شیدائی۔ خیال کی نثر نگاری کو اب تک صرف ’مغل اور اردو کی روشنی میں دیکھا جاتا رہا ہے۔ جبکہ ان کی نثری خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ ان کی تحریروں میں موضوعات اور اسالیب کا تنوع موجود ہے۔ وہ صاحب طرز انشا پرداز بھی تھے، قوموں کی ثقافتی تاریخ کے نبض شناس بھی؛ بالغ نظر مبصر ادب بھی تھے، مکتوب نگار اور انشائیہ نگار بھی۔

خیال کا درج ذیل مکتوب بہار کے شہر سیوان کے قصبہ کھجوا سے شائع ہونے والے رسالہ ’اصلاح‘ میں شائع ہوا تھا۔ سید حیدر حسین سیوان کے باشندہ تھے، پیشے سے وکیل تھے اور ’اصلاح‘ کے مستقل قلم کار ہونے کے ساتھ ہی رسالہ ’شیعہ‘ کے مدیر بھی تھے۔ ارشد مسعود ہاشمی۔

کلکتہ۔

جولائی ۱۹۰۴ء

مکرم و محترم۔ گذشتہ نمبر میں ’اصلاح‘ کے آپ کا جو مضمون ’رسم پردہ‘ کے متعلق شائع ہوا ہے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے چند امور میں اختلاف ہے جنہیں میں نمبر وار گزارش کرتا ہوں۔

(۱) علی گڑھ کالج، علی گڑھ پارٹی اور محمدان ایجوکیشنل کانفرنس یہ تینوں گواہوں میں متحد معلوم ہوں لیکن فی الحقیقت ایک چیز تصور نہیں کی جاسکتی۔

(۲) علی گڑھ کالج اس بڑے انسٹی ٹیوشن کا نام ہے جسے ملک و قوم کی متفقہ کوشش نے قائم کر کے اس درجہ تک لاپہنچایا ہے اور اس لیے ہر فرد قوم پر اس کی اصلاح و نگرانی فرض عینی ہے۔

(۳) علی گڑھ پارٹی صرف اس جماعت کا نام ہے جو ایسے واجب القدر انسٹی ٹیوشن کی ہمدرد و ترقی خواہ ہے۔

(۴) مجٹن ایجوکیشنل کانفرنس وہ بڑی جماعت مسلمانوں کی ہے جو ہر سال ملک کے ایک حصہ میں اپنی نشست کر کے مسلمانوں کے تعلیمی مسئلوں پر غور کرتی اور بعد بحث و مباحثہ کسی امر کو اختیار کرنے پر متوجہ ہوتی ہے۔

(۵) یہ کچھ ضرور نہیں کہ خاص کالج میں جو امور قرار پا جائیں، علی گڑھ پارٹی بھی اسے خواہ مخواہ قبول کر لے یا ان امور کی ذمہ دار قرار دی جائے۔ اسی طرح یہ بھی ضرور نہیں کہ مجٹن ایجوکیشنل کانفرنس کی ہر رائے علی گڑھ کالج یا علی گڑھ پارٹی کے سر تھوپی جائے بلکہ یہ تینوں تین الگ چیزیں ہیں اور ایک کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھیرانا ناواقفیت یا انصاف سے الگ جانا ہے۔

(۶) ’رسم پردہ‘ پر پیشک آج پانچ سات برسوں سے عموماً مسلمانوں اور خصوصاً مجٹن ایجوکیشنل کانفرنس میں بحثیں ہو رہی ہیں جسے سب سے اول آئینبل مسٹر جسٹس امیر علی نے کلکتہ کی کانفرنس میں بہ حسن اسلوب شروع کیا۔ پھر دی لی کی کانفرنس میں آئینبل آغا خاں نے جسے تازہ کر دکھایا اور پھر اب کے بمبئی میں آئینبل جسٹس بدرالدین نے اس خیال کو زندہ کیا۔

(۷) پیشک ہر جلسہ کا صدر قابل تعظیم حاضرین ہوتا ہے اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے لیکن کچھ ضرور نہیں کہ جو الفاظ زبان صدر سے نکلیں وہ آیات و حدیث مانے جائیں اور ہر فرد اسے ماننا واجب بھی جانے۔

(۸) رسم پردہ پر جو تقریریں ان قابل تعظیم بزرگوں نے کیں وہ ہر حالت میں ان کی ذاتی رائیں تھیں جس سے کانفرنس کو مطلق تعلق نہیں اور نہ جس کی ذمہ دار کانفرنس قرار دی جاسکتی ہے۔ آئینبل مسٹر بدرالدین نے جہاں رسم پردہ پر تقریر کی وہاں اور بہت سے امور کے ضمن میں کانگریس و کانفرنس کو متحد قرار دینے کی بھی تحریک کی۔ یہ رائیں غلط ہوں یا صحیح اس سے بحث نہیں لیکن اس سے ایک لمحہ کو بھی کوئی منصف یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ مسٹر بدرالدین کی تحریک گویا کانفرنس کی تحریک تھی۔

(۹) رسم پردہ پر جو تقریریں ان تینوں گذشتہ کانفرنسوں میں ہوئیں ان کے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد صاف کھل جاتا ہے کہ جس سماعت کو علی گڑھ پارٹی کا خطاب دیا گیا ہے اس کی ذاتی رائے اس امر

میں کیا ہے، اور مجھ پر تو حالی ہے کہ اس پارٹی کی رائے آپ کے خیالات سے ملتی جلتی ہوئی سی ہے۔
(۱۰) رہا خاص علی گڑھ کالج اور اس کی رائیں۔ سب سے مہتمم بالشان جو شے اس وقت کالج میں موجود ہے اور جس سے ان طلبا کے خیالات اور رائیں معلوم ہو سکتی ہیں جو ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ) پکارے جاتے ہیں وہ سٹیڈنس یونین کلب ہے جہاں ہر اہم امر اور ہر اس مسئلہ پر جو ملک میں دائر و سائر رہتے ہیں فارغ التحصیل طلبا اپنی آزادانہ رائیں بیان کرتے اور اپنی اپنی تحریکیں پیش کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ان پر آزادانہ نکتہ چینیوں اور بحث و مباحثہ ہوا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلب کالج اور اس کے طلبا کے خیالات کا آئینہ ہے۔ جسے وہاں کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنی ہو وہ اس آئینہ پر نظر کرے اور جو صورت نظر آئے اسے پبلک کے روبرو پیش کرے۔

(۱۱) اس کلب میں جہاں اور متعدد اہم مسائل پر بحثیں ہونیں وہاں کئی بار رسم پردہ پر بھی گفتگو ہوا کی۔ جو شخص مہذب ممالک کے کالجوں اور وہاں کے معزز کلبوں کی اہمیت اور اس کے نتائج سے باخبر ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ عموماً اس قسم کی تقریریں، تحریکیں، اختلاف اور تائید کس درجہ عمدہ اور لائق تحسین ہوا کرتی ہیں۔ وہی حالت اس کلب کی بھی ہے اور میں اپنی ذمہ داری پر بیان کر سکتا ہوں کہ جب جب رسم پردہ پر یونین کلب میں بحثیں ہوئیں تو اچھی خاصی جنگ نظر آئی جس نے روم و روس کی لڑائی بھی مات کر دی۔ ہر فریق ایک جوش کا پتلا کھڑا دکھائی دیتا تھا اور زبان کی قینچی سے دوسرے فریق کے پرزے اڑا رہا تھا۔ ان بحث و مباحثہ کے نتیجے ہمیشہ ووٹ پر ختم ہوا کرتے ہیں۔ یونین کلب نے بھی ہمیشہ اسے ووٹ پر ختم کیا اور میں جانتا ہوں کہ وہ فریق جو رسم پردہ کا اس وقت مخالف کھڑا ہوا تھا ہر بار ۷۰ اور ۸۰ (سیکڑا پیچھے) دونوں کے مقابلہ میں شکست فاحش کھاتا رہا۔ اور اس لحاظ سے یونین کلب رسم پردہ کا موید قرار دیا گیا اور ہے!

(۱۲) ان امور کا واقف کار پھر کیونکر قبول کر سکتا ہے کہ جو الزام علی گڑھ کالج پر لگایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ درست اور لائق قبول ہے۔ نہ کانفرنس اس تحریک کی اب تک موید ہے نہ علی گڑھ پارٹی اور نہ خود وہ کالج۔

اس زمانہ میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں گوان کی تعداد روز بروز کم ہوتی جاتی ہے جو علی گڑھ کالج سے خواہ مخواہ بغض و عداوت رکھتے اور صرف اپنی شہرت و ناموری اور کاغذی دنیا میں نام نکالنے کی غرض سے اختلاف کی جگہ مخالفت پر آستین چڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی نعمتوں کے شکر یہ سے درگزر کر کے کفران نعمت کرتے اور مذہب کو بیچ میں آڑ رکھ کر خود غرضی کا شکار کھیلتے اور اس اسلوب سے اپنی قوم کو رسوا اور خلق میں بدنام کیا کرتے ہیں۔

میں جاننا اور یقین کرتا ہوں کہ آپ کا ہرگز یہ مسلک نہیں بلکہ آپ ملک و ملت کے سچے ہی خواہ اور دردمند ہیں اور جو کچھ خیالات اپنے مضمون میں ادا فرمائے وہ لاعلمی پر مبنی تھے اور نہ آپ اتنے چشم پوش ہیں کہ جو بات صریحی طور پر دکھائی جائے اس سے آنکھیں چرائیں اور اس کی تائید کو اپنی وضع داری کے خلاف سمجھتے رہیں۔

ہمارے خیال میں علی گڑھ کالج ہی اس زمانہ میں ایک ایسا قابل قدر انسٹی ٹیوشن ہے جس نے ہم کو اتنے فائدے بخشے ہیں جس کے مقابلہ میں ہندوستان کی کسی ایک چیز نے بھی اب تک نہیں بخشے اور اس وجہ سے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی تائید پر کمر بستہ ہوں نہ کہ مخالفت کرتے رہیں۔ کون سی چیز دنیا کی ایسی ہے جو معیوب نہیں اور جس میں اصلاح کی گنجائش نہیں۔ انسانوں کی بنائی ہوئی ہر شے کمزور ہوا ہی کرتی ہے لیکن اس کے درست کرنے والے بھی انسان ہی ہوا کرتے ہیں جو ایک زمانہ میں جا کر اپنی متفقہ کوشش سے اصلاح پذیر امور کو درست کر لیتے ہیں۔ علی گڑھ کالج بھی خاٹیوں کا بنایا ہوا ہے اور اس لیے بہت سی خطائیں اس کی واضح اور روشن ہیں مگر وہ امور اصلاح طلب ہیں اور جن کی اصلاحیں ہمارے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ٹھنڈے دلوں سے ان پر غور کریں اور قابل اصلاح امور بغیر طعنہ و تشدید کے پیش کریں۔ کون نہیں جانتا کہ پچیس چھیس برس ادھر جبکہ عظیم الشان کالج کی بنیاد اول کا خیال مسلمانوں کے دماغوں میں آیا تو سو فرقہ شیعہ کے مسلمانوں کے اور کل فرقے اس خیال کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس بنیاد کو اکھاڑ پھینکنے پر کمر بستہ نظر آئے۔ اگر اس وقت ہماری جماعت کے چند معززوں کی تائیدیں نہ ہوتیں تو اس کا قیام امکان سے باہر تھا۔ ہماری تائیدیں صرف زبانی نہ تھیں بلکہ ہم نے اپنے کیسے بھی خالی کیے اور جو عروج اس وقت ہمارے قومی انسٹی ٹیوشن کا نظر آ رہا ہے وہ صرف ہمارے ہی خزانوں کا کرشمہ ہے۔ اور اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ علی گڑھ کالج کا زیادہ حصہ شیعہ پارٹی کی بدولت اتمام کو پہنچا۔ پھر میں نہیں جانتا کہ جس فرقہ کی ایک معقول رقم ایسے انسٹی ٹیوشن کی تحریک و تائید میں صرف ہوئی وہ آج آ کر اپنی بنائی ہوئی چیز سے کیوں اتنا غافل نظر آئے۔ اس پر تو فرض ہے کہ وہ اسے اپنا کالج سمجھ کر اس کے ہر امر میں دخل دے اور دخل ہی نہ دے بلکہ اس کے انتظام میں بھی حصہ لے، اور اپنے فرقہ کے فوائد کی ہمیشہ نگرانی رہے۔

کچھ دن پہلے بیشک ہمارے فرقہ نے بھی ایک خاص حصہ اس کالج میں لیا تھا لیکن محسن الملک کے سکرٹری ہوتے وہ خیال اس کا بدل گیا۔ بیشک محسن الملک اگر صرف سنی المذہب ہوتے تو ہمیں بہت زیادہ اختلاف کی وجہ نہ تھی۔ لیکن آیات مینات^۱ کے مصنف سے ہمیں ایک خاص وجہ اختلاف کی ہے۔ میں

اسے ماننا اور میں اسی خیال کا ایک فرد ہوں۔ مگر سمجھنا چاہیے کہ ذاتیات اور چیزیں ہیں اور قوم کی خدمات کچھ اور ہی ہیں۔ محسن الملک سے اختلاف بحیثیت مصنف آیات بینات اور شے ہے اور بحیثیت سکرٹری کالج اختلاف شے دیگر! دیکھنا اور غور کرنا چاہیے کہ وہ کافر سہی بلکہ اکفر، لیکن جو نظام اس کے سپرد کیا گیا اسے اس نے کس طرح برتا اور اس میں تعصب مذہبی کی بو بھی پائی گئی یا نہیں؟ ان امور پر غور کرنے کے بعد اختلاف کیا جائے تو سر آنکھوں پر۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بفرض مجال اس نے خیانت بھی کی تو خواہ مخواہ ہم اپنی چیز سے درگزر کیوں کریں اور اسے سرے سے چھوڑ دینے پر آمادہ کیوں ہو جائیں۔ اگر ایک مختار ہماری جائداد کا خازن ٹھہر جائے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اس مختار کی عداوت میں ہم اپنی جائداد سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور جن جن کراہی میں عیب نکالیں۔

مجھے امید ہے آپ ہماری عرض پر متوجہ ہوں گے اور یہ باتیں قابل قبول نظر آئیں تو ہمارے فرقہ کو بھی جو آج کل اپنے قومی انسٹی ٹیوشن سے علاحدہ نظر آ رہا ہے اس کی تائید کی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ سوچے اور سمجھے اور کوئی عمدہ رستہ اختیار کرے۔ وقد ختمت کتابی بہ التماس دعا۔

خیال از کلکتہ۔

۱۔ Siddons Union Club کا قیام محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں ۱۸۸۲ء میں ہوا تھا۔

کلب کا نام اس کالج کے پہلے پرنسپل Henry George Impey Siddons کے نام پر تھا (ہاشمی)۔

۲۔ آیات بینات، محسن الملک مولوی سید محمد مہدی علی خاں کی ایک ضخیم تصنیف ہے جسے انھوں نے

شیعہ فرقہ کے درمیان موجود بعض مذہبی عقائد کی رد میں لکھا تھا۔ محسن الملک پہلے خود بھی شیعہ ہی تھے۔ سر سید احمد

خاں کے دست راست تھے۔ ریاست حیدرآباد میں بھی اعلیٰ عہدوں پر متمکن رہے (ہاشمی)۔